

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Худайбердиева Мафтуна Зафар Кизи

Университет мировой экономики и дипломатии

Магистрант факультета международного права

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7845734>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2023

Accepted: 18th April 2023

Online: 19th April 2023

KEY WORDS

Образование, инклюзивное,
декрет, специальное
образование, развитие.

ABSTRACT

Международная организация по защите детей считает права ребенка своей главной целью в системе Конвенции. Международная конвенция о правах ребенка выдвинула идею создания системы образования, учитывающей потребности всех детей и уважающей их права и способности. Потому что у каждого ребенка — будь он здоров или инвалид — уникален характер, интерес, возможности и потребность в знаниях. В данной статье представлена информация о нормативных актах, введенных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, и их практическом применении.

ВВЕДЕНИЕ

В любом обществе дети, будущие наследники, должны вырасти достойными гражданами, чувствующими ответственность и вносящими значительный вклад в развитие и процветание страны. В Узбекистане, который все больше известен миру как «узбекская модель» развития, большое внимание уделяется защите прав детей. Доказательством нашего мнения служит тот факт, что в нашей стране наряду с образовательными учреждениями, такими как школы, лицеи, гимназии, колледжи, действуют различные специальные школы-интернаты и детские дома. Как и во многих странах, в Узбекистане есть специально организованные школы для детей с ограниченными возможностями. В их задачу входит подготовка детей к специальным учебным заведениям.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В развитых странах мира получили развитие модели развивающего образования, направленные на обеспечение качественного образования молодежи, приобретение профессии, подготовку ее к рынку труда как высокоадаптируемого, конкурентоспособного специалиста, активного человека в общественно-политических отношениях. Согласно «Руководству по реабилитации на базе сообщества (CBR)», принятому международной организацией ЮНЕСКО, лица с инвалидностью должны

быть образованными, иметь возможность учиться в различных областях, полностью использовать свой потенциал и стратегии для повышения их гордости и достоинства, стать активным членом общества, интенсивно развивать мотивацию социальной активности [1].

Широкое внедрение инклюзивного образования на основе принципа образования для всех в мире (совместное обучение здоровых и детей-инвалидов), общепедагогических взглядов, обеспечивающих устойчивость непрерывного образования, передовых тенденций, инновационных и вариативных технологий. Научно-теоретические исследования по выявлению, отбор и эффективное внедрение ведутся в США, Франции, Германии, Швейцарии, России, Белоруссии, Казахстане и других странах. Приоритет отдается научным исследованиям по совершенствованию содержания и механизмов преподавания учебных предметов, подготовке учащихся к семейно-трудовой деятельности за счет эффективного применения принципов раннего выявления инвалидности, коррекционно-компенсаторных подходов в образовательных учреждениях.

В нашей стране разработана нормативно-правовая база по усилению адресной социальной защиты инвалидов как полноправных членов общества, укреплена материально-техническая база образовательных учреждений. Содержание индивидуального, специализированного и инклюзивного образования глухих и слабослышащих детей в семье, организованного на основе государственных образовательных стандартов общего среднего образования, усовершенствовано с учетом требований времени и международных подходов. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан среди всех звеньев и видов образования приоритетными задачами определены коренное совершенствование системы общего среднего специального образования и внедрение в этот процесс инновационных технологий. В результате в нашей стране созданы широкие возможности для оптимизации образовательных услуг по обучению и воспитанию подрастающего поколения во всех отношениях, исходя из требований времени, и для дальнейшей модернизации механизмов организации педагогических процессов. Указ № ПФ-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», 1 декабря 2017 года «Государственная поддержка инвалидов» Указ № ПФ-5270 «О мерах по коренному совершенствованию системы обеспечения» и ПФ-5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» Постановление Кабинета Министров №187 Министра Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года «Об утверждении государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего специального, профессионального образования» и др. Исследование данной статьи служит в определенной мере реализации задач, определенных в нормативные правовые документы [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как сказано в Законе «Об образовании», в первую очередь, непрерывность образования должна строиться на новой основе. Во-вторых, закончилась эпоха

формирования человека в виде робота, способного обучаться и выдерживать любые интеллектуальные нагрузки. В-третьих, образование должно быть многоуровневым, ориентированным на разные цели и должно резко отличаться от предыдущих. В-четвертых, допустимо, чтобы система непрерывного образования служила развитию совершенной личности. В государственных документах главной фигурой стал индивид, и предполагается, что он станет равноправным субъектом воспитательной диады. Желательно, чтобы учащийся, который трактуется как учебный субъект, созрел как самостоятельно мыслящий человек, привыкший к творческому мышлению. Генезисом такого сложного процесса является первичный класс. Совершенствовать учебный процесс можно только на основе изучения развития мышления учащихся этих классов, исследования и диагностики их психического развития [4].

Одной из актуальных проблем текущего периода является определение того, насколько различны учащиеся по своей физической зрелости, способностям, уровню знаний, умственной зрелости. Потому что устранить многие трудности можно, правильно организовав воспитательную и воспитательную работу, уделяя особое внимание уникальным особенностям каждого ученика. Уделение особого внимания умственному развитию в начальных классах является залогом эффективности обучения.

В мире вопрос обучения, воспитания и социализации детей с отклонениями в физическом или психическом развитии широко исследуется научным сообществом. В соответствии с планом «Образование для всех», принятым на основе Дакарской декларации, особое значение приобретает вопрос внедрения инклюзивного образования в систему общего образования во всем мире. Это, в свою очередь, требует специального образования для внедрения этих образовательных принципов в образовательные программы будущих педагогов специального образования и развития их профессионального творчества как одного из важных факторов достижения этого. За годы независимости в нашей республике сформировалась система дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионального, высшего и внешкольного образования детей, нуждающихся в социальной защите, а также система подготовки дефектологов-специалистов, отвечающих современным требованиям. требования, были коренным образом изменены. Процесс обучения и воспитания в специализированном образовательном учреждении определен в соответствии с государственным стандартом общего среднего образования с учетом особенностей обучающихся и введено осуществлять с применением специальных методов коррекции. Усовершенствована подготовка и переподготовка специалистов в области олигофренопедагогики, тифлопедагогики, сурдопедагогики и логопедии в целях диагностики ребенка-инвалида с раннего возраста и оказания практической коррекционно-педагогической помощи.

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан «...дальнейшее развитие системы оказания медико-социальной помощи инвалидам, для обеспечения полноценной жизнедеятельности инвалидов и других малообеспеченных категорий населения. и совершенствования» и повышения профессиональной компетентности будущих логопедов сегодня имеет актуальное

значение. Более широкое использование акмеологического подхода в образовании в развитии профессионального творчества будущих дефектологов в мире, развитие компетентности будущих дефектологов в использовании информационно-коммуникационных технологий, создание модернизированного дидактического обеспечения развития профессионального творчества, совершенствование Актуальное значение приобретают педагогические механизмы подготовки конкурентоспособных дефектологов в специальных образовательных условиях, а также совершенствование технологий обучения студентов с отклонениями в физическом или психическом развитии.

Социальная реабилитация инвалидов является одной из сложных современных и важных систем социальной помощи.

Его основная задача – восстановить социальный статус человека посредством специально организованной беседы, обеспечить его участие в общественных отношениях.

Основными проблемами людей с ограниченными возможностями являются [6]:

- Нарушение связи с миром;
- Плохое общение со взрослыми и сверстниками;
- Ограниченное общение с природой;
- Проблема отсутствия ряда культурных ценностей;
- Неполучение начального образования. Эта проблема носит не только субъективный, но и социально-политический характер.

По результатам исследований в психологическом состоянии людей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются следующие эмоциональные явления [3, 4]:

1. Ощущение острой нехватки общения со сверстниками и близкими;
2. В результате развития болезни, либо под влиянием калечащего тело метода лечения, трудности в принятии своего «Физического Я» (ребенок толстеет, волосы выпадают, быстро растут из-за лечения, и ребенок может отказаться от приема наркотиков);
3. Возникновение чувства социальной запущенности, слабости, покинутости обществом;
4. Страхи (часто носят парадоксальный характер: связаны с текущим положением ребенка и отчасти связаны с ситуациями, которые могут возникнуть в будущем);
5. Страх, связанный с предстоящей операцией;
6. Страх рецидива болезни;
7. Чувство одиночества, но в то же время ребенок может бояться встречи с важными для него людьми.

На качество профессионального образования студентов с ограниченными возможностями здоровья влияют следующие причины:

- 1) несоблюдение действующих государственных стандартов образования;
- 2) отсутствие коммуникативных навыков для общения со сверстниками и взрослыми;
- 3) Отсутствие безбарьерной архитектурной среды в образовательном учреждении и городской инфраструктуре (отсутствие зданий и территорий, отсутствие доступа,

подходов, специальной мебели, необходимой для обучающихся; отсутствие доступа к городским и районным библиотекам, отсутствие доступа к труднодоступное место учебы);

4) Отсутствие современных образовательных, технических, технологических, информационных средств и условий для получения профессионального образования в образовательных учреждениях;

5) здоровье студентов (из-за его ухудшения увеличивается количество пропущенных занятий);

6) подготовка педагогических кадров для работы с данной категорией обучающихся в условиях интегрированного обучения в образовательном учреждении;

7) Слабо оснащен специальными приборами, методическими и дидактическими материалами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ожидается, что со следующего учебного года 24% детей с особыми образовательными потребностями, а к 2025 году 40% будут посещать обычные школы. Но есть опасения, потому что эта образовательная система все еще является новой средой, мокрой сценой для детей с ограниченными возможностями из Узбекистана, их родителей и учителей. Особого внимания требует проблема образования и воспитания каждого ребенка с инвалидностью. Однако, по статистике, в 2020 году во многих общеобразовательных школах Узбекистана инклюзивным образованием было охвачено около 13 тысяч учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для того, чтобы внедрить эту систему образования, в первую очередь необходимо адаптировать общество, здоровых детей в школе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети, обучающиеся в начальной школе, особенно не знают, что такое инвалидность и что над такими детьми нельзя смеяться. Именно поэтому во время инклюзивного образования, если будет замечено, что над сверстником-инвалидом смеются, издеваются, изолируют, унижают, это обязательно окажет серьезное влияние на психику ребенка с инвалидностью. Чувство дискриминации среди здоровых детей заставляет ребенка жить в постоянном психическом напряжении. В специальных школах-интернатах в процессе обучения и воспитания дети с подобными отклонениями не испытывают чрезмерного психического напряжения, потому что их сверстники похожи на них и страдают тем же заболеванием, не чувствуют себя слабыми и немощными от окружающих.

References:

1. Гиёсиддиновна Д.М. (2022). РОЛЬ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ В ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ. НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 2(10), 360-365.
2. Гиосиддиновна Д.М. (2022). РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 2 (10), 340-344.

3. Мубарак Д., Лобар С. (2022). ПОЗДНЕЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ. НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 2 (10), 345-349.
4. Мубарак Д. и Фарангис И. (2022). НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РЕЧЕВЫХ ДЕФЕКТОВ. НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 2 (10), 366-370.
5. Гиёсиддинова Д.М. (2022). 4+ 2 МЕСТО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 2(10), 389-393.
6. Понимание потребностей учащихся в инклюзивных классах и удовлетворение этих потребностей. Инклюзивное образование. Департамент базового образования 2018
7. www.ziyonet.uz
8. www.lex.uz